

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

УДК 519.179.2: 519.688

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3252965>

Г.Ы. Токтошов, tgi_tok@rambler.ru

*Институт вычислительной математики и математической геофизики
СО РАН, Россия*

ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рассмотрены задачи оптимизации сетей инженерных коммуникаций в условиях городской застройки. Предложена новая методика моделирования сетей инженерных коммуникаций, учитывающая иерархичность структуры проектируемой сети, совместимость сети с другими сетями различного назначения. Предложен двухэтапный алгоритм поиска оптимального решения по критериям стоимости и совместимости проектируемых типов сетей с помощью эвристических подходов, основанных на моделях теории гиперсетей и «жадной эвристике». Предложенный приближенный алгоритм позволяет построить самый дешевый сетевой объект.

Ключевые слова: избыточная схема; инженерная сеть; трасса; первичная сеть; вторичная сеть; граф; гиперсеть.

Введение. Задачи проектирования сетей инженерных коммуникаций различного назначения (газо-, водопроводы, теплосети, сети связи и электроснабжения и т.п.) в условиях городской застройки возникают при строительстве новых или модернизации существующих сетей с целью обеспечения потребностей населенных пунктов, торговых площадок, центров обслуживания заявок и т.п.

Известные постановки задачи оптимизации сетей, и подходы к их решению основываются на общих принципах построения и эксплуатации этих сетей. В частности, для решения сложных проектных задач, заключающихся в анализе и синтезе систем сетевой структуры, используется подход разделения задачи на структурную и параметрическую оптимизации. Зачастую процесс анализа связан с инженерными изысканиями и предварительной подготовкой исходных данных.

При решении задач структурной оптимизации сетевых структур различного назначения в большинстве случаев используют методологию избыточных проектных схем [1–3], граф всех возможных трасс [4, 5], или карты влияющих факторов [6].

В целом избыточная схема (ИС) – это схема, которая должна учитывать все ограничения на плане местности, и включает в себя места расположения источников целевой продукции (информация, энергия, продукт) и потребителей, а также всевозможные (допустимые с точки зрения технической возможности и экономической целесообразности) связи между ними. Тогда задачу структурной оптимизации сетей инженерных коммуникаций в общем виде можно сформулировать следующим образом: на заданной избыточной схеме требуется выделить подсеть, соединяющую узлы производства и потребления целевой продукции таким образом, чтобы обеспечить

минимум затрат на её строительство и эксплуатацию при соблюдении различных ограничений технического и природного характера.

Методологический подход к моделированию сетей. Отметим, что в рамках классических подходов задача решается на одной плоскости, т.е. выделяется подсеть из заданной избыточной схемы. У такого подхода есть одно бесспорное преимущество, связанное с доступностью проведения вычислительного эксперимента на основе классических схем оптимизации, таких методов, как имитация отжига [1, 2], методы теории графов [3–5], генетические алгоритмы [6, 7] и др.

Однако следует отметить, что при решении подобных задач необходимо обратить внимание и на другую сторону этого вопроса, связанного со следующими особенностями прикладной проблемы:

- во-первых, решение нужно искать не на плоскости, как это делают авторы [1–7], а в пространстве [8, 9], учитывающем взаимодействие двух объектов (иерархичность сетей), таких как область размещения со своими технико-экономическими характеристиками и проектируемая сеть, также имеющая свою технико-экономическую характеристику, в зависимости от выбранной местности;

- во-вторых, при проектировании любой системы необходимо учесть тот факт, что любая сеть взаимодействует (сосуществует) с сетями различного назначения (уже существующими или вновь проектируемыми).

Математическая модель. Согласно первой особенности проектируемой сети, ее структура представляет собой четырехуровневую взаимосвязанную систему: участок земли → система фундаментов или опор → технологическая труба → целевая продукция. В таком случае применение аппарата теории графов и гиперграфов не позволяет учесть реализацию одной из представленных систем в другой. Поэтому в большинстве случаев вместо них используют другие сетевые модели: вложенные графы [10], многоуровневые комплексные сети [11], гиперсети [12], случайные гиперсети [13,14], а также другие объекты.

Приведём наиболее общее определение гиперсети [12], применяемое в нашем случае.

Определение. Гиперсеть $HN = (X, V, R; P, F, W)$ включает следующие объекты:

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – множество узлов (вершин).

$V = (v_1, v_2, \dots, v_g)$ – множество возможных трасс.

$R = (r_1, r_2, \dots, r_m)$ – множество линейных сооружений.

$P: V \rightarrow X^2$ – отображение, сопоставляющее каждому элементу $v \in V$ множество вершин $P(v) \subseteq X$. Тем самым отображение P определяет граф первичной сети $PN = (X, V)$.

$F: R \rightarrow 2^V$ – отображение, сопоставляющее каждому элементу $r \in R$ множество трасс $F(r)$, образующих простой маршрут в графе $PN = (X, V)$. Множество всех маршрутов $F(r)$, отображающее каждому ребру $r \in R$ графа SN единственный маршрут в графе PN , назовем вложением графа SN в PN .

$W: R \rightarrow 2^{P(F(R))}$ – отображение, сопоставляющее каждому элементу $r \in R$ множество вершин $W(r) \subseteq P(F(r))$ в графе PN , где $P(F(r)) = Y$ – множество вершин в PN , инцидентных трассам $F(r) \subseteq V$. Отображение W определяет граф вторичной сети $SN = (Y, R)$.

Из определения гиперсети следует, что математическая модель возможных трасс соответствует графу первичной сети $PN = (X, V)$, а структура инженерной сети – графу вторичной сети $SN = (Y, R)$. Взаимодействие этих сетей определяется гиперсетью HN .

Теперь рассмотрим возможность совмещенной прокладки параллельно идущих сетей в одном техническом коридоре. При этом необходимо учесть совместимость или несовместимость этих сетей и нормативное расстояние между ними [15, 16].

Постановка задачи. $D = (x, y) | a < x < b, c < y < d$ – прямоугольная картографируемая область, на которой предполагается строительство сетей различного назначения;

$Y_{source} \subseteq D$ – множество источников георесурсов (газ, нефть, вода и т.д.);

$Y_{station} \subseteq D$ – множество пунктов переработки.

Множество вершин X графа первичной сети $PN = (X, V)$ включает в себя множество $Y = Y_{source} \cup Y_{station}$.

Пусть в графе $PN = (X, V)$ заданы следующие характеристики:

$l(v)$ – длина ветви $v \in V$;

$a(v)$ – стоимость земли (аренда, налог и т.д.) на участке $v \in V$ предполагаемой трассы;

$b(v)$ – стоимость подготовительных и строительных работ (копка траншеи, строительство коллекторов, тоннелей и опор и т.п.) на участке $v \in V$ предполагаемой трассы;

γ_1 – коэффициент дисконтирования строительных затрат для приведения экономических показателей разных лет к сопоставимым по времени величинам).

Пусть в графе вторичной сети $SN = (Y, R)$ заданы следующие параметры:

$\rho(r) = \sum_{v \in F(r)} l(v)$ – длина линейного сооружения (трубопровод, кабель и т.п.) $r \in R$,

проходящего по ветвям $v \in F(r)$ предполагаемой трассы;

$c(r)$ – стоимость строительства и монтажа самого линейного сооружения $r \in R$, соединяющего соответствующие пары узлов из Y ;

γ_2 – коэффициент дисконтирования стоимости линейного сооружения;

$d_v(r)$ – стоимость эксплуатации сетей на участках $v \in F(r)$.

Пусть T – множество типов ресурсов, передаваемых через сети различного назначения. Для каждого ребра $r \in R$ зададим тип $type(r) \in T$. Тип ресурса однозначно определяет тип проектируемой сети.

Как было сказано выше, разные типы ресурсов могут быть несовместимы друг с другом для их прокладки в одном техническом коридоре. Для описания совместимости различных типов ресурсов используем методику, предложенную в [17].

Для этого вводится бинарное отношение $CT \subseteq T \times T$, которое определяется правилом: если $(t_1, t_2) \in CT$, то эти типы сетей могут быть проложены в одном и том же технологическом коридоре, т.е. две сети различных типов могут быть проложены в одной ветви первичной сети.

Пусть $MinCT(t_1, t_2, \dots, t_n)$ – минимальное число непересекающихся подмножеств, на которое можно разделить типы ресурсов $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ с учетом их совместимости.

Например, если существуют типы ресурсов $\{t_1, t_2, t_3\}$, такие что $(t_1, t_2), (t_2, t_3) \in CT$, но $(t_1, t_3) \notin CT$, тогда $MinCT(t_1, t_2, t_3) = 2$, поскольку эти типы ресурсов могут быть разделены на два подмножества $\{t_1, t_2\}$ и $\{t_3\}$.

Постановка задачи: построить гиперсеть HN , т.е. каждому ребру $r \in R$ графа вторичной сети SN найти соответствующий маршрут в графе первичной сети PN между заданных пар точек из $Y = Y_{source} \cup Y_{station}$ таким образом, чтобы выполнялись все условия и ограничения, накладываемые на проектируемый тип трубопровода, причем следующий функционал должен иметь минимальное значение:

$$Q(HN) = \sum_{v \in V'} a(v) + b(v) \cdot \gamma_1 \cdot \rho(v) \cdot MinCT(v) + \sum_{r \in R} \left(c(r) + \sum_{v \in F(r)} d(r) \cdot \gamma_2 \right) \rho(r), \quad (1)$$

где подмножество $V' \subseteq V$ определяется следующим образом: для каждого элемента $v \in V', \exists r \in R$ такое, что $v \in F(r)$. Пусть $v \in V'$ и $v \in F(r_i), i = 1, \dots, l(r_1, \dots, r_l \in R)$, тогда $MinCT(v) = MinCT(type(r_1), \dots, type(r_l))$.

Таким образом, задачи оптимизации сетей инженерных коммуникаций в современном городе, в котором подземное или открытое пространство чрезвычайно насыщено инженерными коммуникациями различного назначения, сводятся к задаче совмещенного их размещения. Отметим, что задача оптимизации сетей инженерных коммуникаций в такой постановке NP – трудна [18, 19]. Это связано с тем, что найти точного решения задачи путем непосредственного отображения ребер графа SN вторичной сети по соответствующим маршрутам на графе PS первичной сети практически нереально в силу сложности задачи, поэтому достаточно найти удовлетворительное приближение. Далее приведем метод решения задач совмещенного размещения сетей различного назначения в одном техническом коридоре (траншее, коллекторе или просто на открытой местности) с учетом их стоимости.

Двухэтапный метод оптимизации. В данном разделе предлагается двухэтапный алгоритм решения поставленной задачи. Сначала находится начальное приближенное решение, затем оно улучшается.

Для поиска начального решения используются «жадный» алгоритм и классический алгоритм Флойда.

Для алгоритмов Флойда и Дейкстры стоимость ветви $v \in V$ на графе первичной сети PN равна $a(v) + b(v) \cdot \gamma_1 + c(r) + d(r) \cdot \gamma_2 \cdot \rho(v)$. Для простоты будем считать $\forall r \in R: c(r) + d(r) \cdot \gamma_2 = const$.

Ниже описаны шаги предлагаемого алгоритма.

Этап 1 (поиск начального приближения)

Шаг 1. Разделить типы ресурсов на непересекающиеся подмножества

Шаг 2. Выбрать подмножество совместимых типов T' с наибольшим количеством ребер (для которых еще не найдено вложение в первичную сеть).

Шаг 3. Найти все кратчайшие пути $(y_i, y_j), i, j = 1, \dots, n, i \neq j$ (существует ребро r) в графе первичной сети $PN = (X, V)$ с помощью алгоритма Флойда. Паре вершин (y_i, y_j) соответствует ребро r во вторичной сети и $type(r) \in T'$.

Выбрать среди них путь с минимальной стоимостью.

Осуществить вложение выбранного ребра r по кратчайшему пути (y_i, y_j) в графе PN .

Для всех $v \in F(r)$ в графе первичной сети PN $a(v) := 0$, $b(v) := 0$ (стоимость ветви равна нулю для прокладки остальных ребер).

Повторить **Шаг 3** пока для всех ребер $r \in R$ вторичной сети, таких что $type(r) \in T'$, не будут найдены и реализованы кратчайшие пути.

Шаг 4. Присвоить изначальные значения $a(v)$ и $b(v)$, которые обнулены на предыдущем шаге. Если не $T' \neq 0$, переходим на **Шаг 2**.

Отметим, что «жадный» алгоритм является приближенным, поэтому полученные решения не всегда оптимальны. Можно улучшить решение, найдя новый маршрут $r \in R$. Например, новый маршрут $F(r)$ дешевле для выбранного $r \in R$, если он включает в себя большее количество ветвей $v \in F(r)$ с нулевой стоимостью (ветви, которые уже используются для других ребер $r \in R$).

Можно упорядочить ребра по некоторому правилу, например, по числу наиболее редко используемых ветвей. Отметим, что в среднем полученные результаты не очень зависят от используемого метода упорядочения.

Этап 2 (улучшение)

Шаг 1. Упорядочить $r \in R$ по убыванию их веса (получим список $\{r_i\}$).

Шаг 2. «Удалить» r_i из гиперсети HN согласно списку, т.е. $\forall v_k \in F(r_i)$, восстановить начальные значения $a(v_k)$ и $b(v_k)$, если v_k не входит в другие ребра.

Найти новый кратчайший путь для r_i в графе PN алгоритмом Дейкстры.

Для нового ребра r_i : $a(v) := 0$, $b(v) := 0$ для всех $v \in F(r_i)$ в графе PN .

Повторить **Шаг 2** пока все ребра $\{r_i\}$ из списка не будут обновлены.

Можно использовать несколько итераций Этапа 2 для поиска лучших результатов.

Численные эксперименты. Далее приведем полученные на сегодняшний день результаты численного эксперимента по реализации двухэтапного алгоритма, полученного совместно с соавторами, представленного в [20].

В качестве первичной сети PN была взята сетка размерностью 10×10 вершин. Количество ребер в SN для укладки в PN варьировалось от 10 до 800 (ось абсцисс на рис. 1).

Источники ресурсов и потребители произвольно размещались в сетке. Узел сетки может содержать несколько источников и потребителей. Каждому ребру случайно присваивается один из трех типов (набор типов ресурсов взят из примера в постановке задачи).

В тестируемом примере случайное размещение проектируемых сетей на заданной сетке выполняется несколько раз для каждого заданного значения числа M ребер вторичной сети SN . Найденная стоимость укладки проектируемых инженерных сетей нормируется, т.е. находится минимальная стоимость и на нее делятся все полученные значения.

На рис. 1 показана нормированная стоимость укладки сетей. Из рисунка видно, что «жадный» алгоритм обеспечивает лучший результат для небольшого числа ребер (меньше 400), а для большого числа ребер более приемлемым является алгоритм Флойда.

Рисунок 1 – Численные результаты: нормированная стоимость для решетки 10x10, для количества ребер от 10 до 800

Заключение. В работе приведена методика решения задачи оптимизации проектируемых сетей общего пользования не только по стоимостным критериям, но и по совместимости или несовместимости с существующими инженерными коммуникациями. Предложены модифицированные алгоритмы решения поставленных задач, основанные на моделях теории гиперсетей и на методах случайного поиска с адаптацией.

Предложены новая методика учета совместимости или несовместимости параллельно идущих сетей в одном направлении, а также иерархичность структур проектируемых сетей.

Данная методика была программно реализована на языке Delphi 7.0. Полученные к настоящему моменту численные результаты показывают, что все предложенные методы расчета, основанные на модели гиперсетей, в отличие от классических методов оптимизации, обеспечивают сокращение суммарной стоимости строительства и эксплуатации для заданной инженерной сети по сравнению с начальным решением и позволяют находить наиболее приемлемый вариант структуры сети с точки зрения совместимости с другими сетями, которые либо уже существуют, либо планируется построить согласно генплану современного города.

Литература

1. Соловьев А.Ю. Алгоритмы структурной оптимизации и методы анализа информационных процессов в современных телекоммуникационных системах: автореф. дис. канд. техн. Наук. – Воронеж, 2011. – 18 с.
2. Стенников В.А., Чемезов А.А. Применение алгоритма перебора деревьев и метода имитации отжига для схемно-структурной оптимизации тепловых сетей // Программные продукты и системы. – 2018.– № 2 (31). – С.387–395.
3. Наумов И. В., Ямщикова И.В. Математическое обоснование выбора оптимизационной модели трассировки электрической сети // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2015.– №7 (16). – С.123–127.

4. Степанов В.П. Оптимизация маршрутов на дорожной сети // Наука и образование. – 2012. – №5. – С. 1–12.
5. Степанов В.П., Степанов П.В., Шакин В.Н. Математическая модель для выбора оптимальной трассы прокладки оптического кабеля // Материалы Международной научно-технической конференции «INTERMATIC– 2013», 2–6 декабря 2013 г. – С. 7–12.
6. Мелькумов В.Н., Кузнецов И.С., Кузнецов Р.Н. Определение оптимального маршрута трассы газопровода на основе карт стоимости влияющих факторов // Научный вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура. – 2009. – № 1 (13). – С. 21–27.
7. Данилов С.Ю. Методы эволюционного моделирования в оптимизации инженерных сетей // Вестник МГСУ. – 2010. – №4.– С. 435–439.
8. Попков В.К., Токтошов Г.Ы. Гиперсетевая технология оптимизации инженерных сетей в горной или пересеченной местности // Вестн. Бурят. гос. ун-та. – Сер. Математика и информатика.– Улан-Уде: Изд-во Бурят. гос. ун-та. – Вып. 9 (июнь 2010). – С. 276 – 282.
9. Попков В.К. Токтошов Г.Ы., Юргенсон А.Н. Об одном подходе к оптимизации инфраструктуры инженерных сетей // Вестник СибГУТИ. – 2012. № 3. – С.11–28.
10. Poulouvassilis, A., Levene, M.: A Nested-Graph Model for the Representation and Manipulation of Complex Objects. J. ACM Trans. Inf. Syst., vol.12, 35–68 (1994).
11. Kurant, M., Thiran, P.: Layered Complex Networks. J. Phys. Rev. Lett., vol.96, 138701-1-138701-4 (2006).
12. Попков В.К. О моделировании городских транспортных систем гиперсетями // Автоматика и телемеханика. – 2011. № 6. – С. 179–189.
13. Rodionov, A.S., Rodionova, O.K.: Random Hypernets in Reliability Analysis of Multilayer Networks. J. Lecture Notes in Electrical Engineering, 343, 307–315 (2015)
14. Rodionov, A.S., Rodionova, O.K.: Using Random Hypernets for Reliability Analysis of Multilevel Networks. In: 1st Int. Conf. on Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering (MMCTSE 2014), ser. Mathematical Methods in Science and Engineering, pp. 119–121., Athens, Greece (2014).
15. <http://www.gaps.tstu.ru/win-1251/lab/gis/genplan.html> (дата обращения: 19.10.2018).
16. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", М., 2016. – 98 с.
17. Попков В. К. Труднорешаемые задачи теории гиперсетей // Материалы Российской конференции «Дискретная оптимизация и исследование операций». – Новосибирск, 2007. – С. 69–73.
18. Colbourn, Ch. J.: The Combinatorics of Network Reliability. Oxford University Press, New York (1987), p. 143–157.
19. Guljigit Toktoshev, Anastasiya Yurgenson, Denis Migov. Design of Utility Network Subject to Reliability Constraint // Proc. of International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences, IEEE SIBIRCON 2017, Novosibirsk, Russia, 18-22 Sept. 2017 –P. 172–17.
20. Gulzhigit Y. Toktoshev, Anastasia N. Yurgenson and Denis A. Migov On a Problem of the Utility Network Design // OPTA-SCL 2018, (Springer), 8–14 July.2018, Volume 2098. – Pages 385–395.